

FRANSUZ FOLKLORSHUNOSLIGI TARIXI VA UNDA BOLALAR O‘YINLARINING O‘RNI

Obodon Istamovna Adizova

Filologiya fanlari doktori(DSc), professor

Fransuz filologiyasi kafedراس

Buxoro davlat universiteti

Buxoro, O‘zbekiston

Samarqand davlat chet tillar institute professori, f.f.d.

U.D. Qarshiboyevaning taqrizi asosida

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20342012>

Annotatsiya. Maqolada folklorshunoslik janri uning tarixi va taraqqiyot tamoyillari yoritilgan. Folklor janrining kelib chiqishi, evolyutsiyasi, xususiyati va tuzilishiga oid ma‘lumotlar aniqlab berilgani asoslangan. Shuningdek, maqolada xalq og‘zaki ijodi, folklorshunoslik va xalq orasidan chiqqan yuksak shaxslarning asarlaridan namunalarni jamlangan, avlodlarning asriy aloqalarini tushunishga yordam beruvchi ma‘lumot va xususiyatlar tahlilga tortilgan. Fransiya folklorshunosligi ham boy tarixiy taraqqiyot bosqichlariga ega ekanligi hamda hozirga qadar boshqa rivojlangan Yevropa davlatlari qatorida Fransiyada ham bu janr tez sur‘atlar bilan taraqqiy topib borayotganligi haqida ma‘lumotlar keltirilgan. Folklorga xos an‘ana, urf-odat, qadriyat va milliylik tushunchalari o‘rganilgan hamda ularga nisbatan munosabat ham e‘tiborga olingan. Bolalar o‘yin folklori namunalari asosida misollar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: badiiy obraz, folklorshunos, xalq og‘zaki ijodi, biografik usul, xarakter, urf-odat, tarixiy, etnografiya, vatanparvar, ilmparvar, tarixiy taraqqiyot, an‘ana, urf-odat, qadriyat, milliylik, bolalar o‘yini, hayotiy, xayoliy hikoya, qo‘shiq, o‘smirlar o‘yinlari, sport mashg‘ulotlari, jamoat joylari, qishloq maydonlari, xiyobonlar, hissiy o‘yinlar, intellektual o‘yinlar, mushak o‘yinlari, sakrab o‘ynaladigan o‘yinlar, arg‘imchoqdan sakrash, kurash tushish o‘yinlari.

Abstract. The article describes the genre of folklore, its history and principles of development. It is based on information about the origin, evolution, features and structure of the folklore genre. The article also contains samples of folklore, folklore and works of dignitaries, analyzes information and characteristics that help to understand the age-old relationships of generations. It is reported that French folklore also has rich historical stages of development and that this genre is booming in France along with other developed European countries. The concepts of traditions, customs, values and nationalities characteristic of folklore were studied, and the attitude towards them was also taken into account.

Key words: artistic image, folklorist, folklore, biographical method, character, Tradition,

Historical, ethnography, patriot, scholar, historical development, Tradition, Tradition, value, Nationality, Child's play, Life, fantasy story, Song, Teenage games, activities sports, public places, village squares, alleys, sensory games, mind games, muscle games, jumping games, pole vaulting, wrestling games.

Аннотация. В статье описывается жанр фольклора, его история и принципы развития. В ее основу положены сведения о происхождении, эволюции, особенностях и структуре фольклорного жанра. Также в статье собраны образцы фольклора, фольклористика и произведения высокопоставленных лиц, проанализированы сведения и характеристики, помогающие понять вековые отношения поколений. Сообщается, что французский фольклор также имеет богатые исторические этапы развития и что этот жанр бурно развивается во Франции наряду с другими развитыми европейскими странами. Изучались характерные для фольклора понятия традиции, обычаи, ценности и национальности, а также учитывалось отношение к ним. Приведены примеры детского игрового фольклора по источникам.

Ключевые слова: художественный образ, фольклорист, фольклор, биографический метод, персонаж, Традиция, Исторический, этнография, патриот, ученый, историческое развитие, Традиция, Традиция, стоимость, Национальность, Детская игра, Жизнь, фантастическая история, Песня, Подростковые игры, занятия спортом, Публичный места, деревенские площади, аллеи, сенсорные игры, интеллектуальные игры, мышечные игры, прыжковые игры, прыжки с шеста, борцовские игры.

Kirish

Dunyo xalqlarining ko‘p asrlar davomida qaror topgan umummilliy qadriyatlarini tiklashda folklor eng asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Fransuz xalqi orasida urf-odat, qadimiy hayotiy va xayoliy hikoyalar hamda qo‘shiq'larga, shuningdek, bolalar o‘yin folklori namunalariga jamoatchilik qiziqishi juda katta bo‘lgan. Folklorga xos an‘ana, urf-odat, an‘anaviylik tushunchalari ba‘zan siyosiy ma‘noga ega bo‘lishi mumkinligi inobatga olinib, nafaqat an‘anaviy odatlar va urf-odatlar o‘rganilgan, balki an‘ana yoki falon an‘anaga qarshi bo‘lgan aqliy va siyosiy munosabatni ham anglatishi e‘tiborga olingan. An‘analar doimiy ravishda o‘sib, o‘zgarib, yillar o‘tib rivojlanib borayotganligi, innovatsiyalar doimo yangiligi, hali belgilangan doirada tasniflanmaganligi bilan unga qarshi bo‘lganligi sababli, bu chalkashlik xavfi o‘qishni istaganlar uchun juda noqulaylik tug‘diradi. Lekin buni folklorga ko‘p jihatdan ta‘sir qiladigan, ammo xalq hayotining boshqa elementlarini, masalan, iqtisodiy, demografik, shaharsozlik va boshqalarni o‘rganishni o‘z ichiga olgan regionalizm ham ko‘rish mumkin.

Folklor fan sifatida o‘z oldiga xalqning hayoti, qadriyati, e‘tiqod va urf-odatlarini o‘rganishni maqsad qilib qo‘ygan. U fan sifatida hozirga qadar boshqa rivojlangan Yevropa davlatlari qatorida Fransiyada ham tez sur‘atlar bilan taraqqiy topib bormoqda. Jumladan, Fransiya folklorshunosligi ham boy tarixiy taraqqiyot bosqichlariga ega. Xalq og‘zaki ijodi, folklorshunoslik xalq orasidan chiqqan yuksak shaxslarning ideallarini, intellekti hosilalarini birlashtiruvchi, avlodlarning asriy aloqalarini tushunishga yordam beradigan fan. Unda barcha fanlarga xos ma‘lumot va xususiyatlar o‘zaro sintezlashgandir. Qolaversa, xalq og‘zaki ijodi faol va qiziqarli fan bo‘lib, u to‘g‘ridan-to‘g‘ri izlanish, san‘at va adabiyotni bog‘liqlikda o‘rganishni talab qiladi.

Fransiyada folklorshunoslik taraqqiyotida Pol Sebillotning ikkita asari – Le Folklore de France (Guilmoto) et Le Folklore (Doin), et par celle, récente, d'un petit traité de Baffaele Corso, Folklore (Rome, éditions Leonardo da Vinci), ya'ni Le Folklore de France (Guilmoto) va Le Folklore (Doin) va yaqinda Baffaele Corso tomonidan kichik risolaning nashr etilishi muhim ahamiyatga ega. Ular orqali fransiya folklori haqida ko'plab qiziqarli ma'lumotlar olish mumkin. Jumladan, ommabop o'yinlar va fransuz bolalar o'yinlari va o'yinchoqlariga oid ma'lumotlarni aytib o'tish joiz. Ularni o'rganish ancha uzoq davrga boshlab boradi. Keltirilgan ma'lumotlar orqali mumtoz antik davrda ham, nisbatan ibtidoiy bo'lmagan Yevropa aholisi orasida ham bu borada muayyan o'xshashliklar borligi ayonlashadi.

Etnograflar uzoq vaqt davomida Yevropadagi ko'plab qishloq o'yinlari tarixini, uning taraqqiyot tamoyillarini, rivojlanishini o'rganishdi va bular eski marosimlarning qoldiqlari ekanligini ko'rsatishdi. Lekin bularni har biri alohida holatda hal qilinishi kerak bo'lgan murakkab muammoning faqat bitta jihati ekanligi aniqlandi. Bundan tashqari, o'yinlarga “sport” degan aristokratik nom ostida har doim insoniyatning o'zini “qolipda” ushlab turishi uchun vosita bo'lib kelgan faoliyatning butun toifasi uchun boshlang'ich nuqta sifatida qarash o'rinlidir. Biologlar esa buni reproduktiv instinkt ekanligini isbotladilar. Kart Groosning “Hayvonlar o'yinlari” va “Inson o'yinlari” bo'yicha ishi faqat bir nechta shaxslar yoki ba'zan sezilarli guruhlar tomonidan bajariladigan ko'proq yoki kamroq zo'ravonlik bilan shug'ullanadigan ritmik mashqlarning biologik ahamiyatini aniq ko'rsatib berdi.

Bolalar va o'smirlar o'yinlari sport mashg'ulotlaridan oldingi mashg'ulot, ya'ni kamolot davrida amaliy yoki fiziologik foydali faoliyatga o'rgatish ekanligi o'z-o'zidan ravshan. Avvaldan kelayotgan an'anaviy bolalar o'yinlarining ko'pgina elementlari sport mashg'ulotlariga ham ko'chirilgan. Ayrim o'yinlar uzluksiz va progressiv zamonaviy sport turlari bo'lib davom etib kelmoqda. Masalan, futbol va kriketning ajdodi bo'lgan mashhur Normandiya soule o'yini haqida shunday deyish mumkin. Yoki qadimgi Fransiyada juda urf bo'lgan va Shimoliy Amerika hindulariga ham ma'lum bo'lgan ot ustidagi ma'lum bir tennis o'yini “polo” nomi ham shu jihatdan e'tiborni tortadi. Hozirgacha ko'p o'yinlar juda qisqargan holda yetib kelgan. Ularda qatnashadigan o'yinchi va kuzatuvchilar uchun odatiy tafsilotlar saqlanmagan.

Metodologiya. Kattalarning ko'pgina o'yinlari XIX asrda bolalar o'yinlari darajasiga tushib qolgan, ammo ularning ba'zilari o'ziga xos xususiyatini saqlab qolgan. Masalan, bunday o'yinlar jamoat joylarida, qishloq maydonlarida, xiyobonlarda, kofe maydonlarida o'ynashga ruxsat berilmagan. Kattalar uchun mo'ljallangan o'yinlarda o'g'il bolalar faqat o'n besh yoki o'n olti yoshdan boshlab ishtirok etishi mumkin hisoblangan. Ayollar ham, qizlar ham u yerda o'ynash uchun an'anaviy huquqqa ega bo'lmagan. Bu esa jinsiy taqiqning bolalar o'yinlariga ham xosligini bildiradi.

Fransuz o'yinlari hissiy o'yinlar va intellektual o'yinlarga bo'linadi. Ular yana umumiy yo'nalishlar bo'yicha quyidagicha tasniflanishi mumkin:

- birinchisi – ko'rish bilan bog'liq o'yinlar (yashinmachoq);
- ikkinchisi – eshitish bilan bog'liq o'yinlar (jumboq, topishmoqlar aytishuvi);
- uchinchisi – mushak o'yinlari;
- to'rtinchisi – sakrab o'ynaladigan o'yinlar (arg'imchoqdan sakrash);
- beshinchisi – kurash tushish o'yinlari;
- oltinchisi – sud qilish o'yinlari;
- yettinchisi – qal'ani himoya qilish o'yini a h.k.

Bular orasida qal’ani himoya qilish o’yini ancha mashhur bo’lib, unda bir bola yog’och qo’g’irchoqqa (ko’pincha yog’och toyga) minib, boshqa bolaning ko’kragi o’rtasiga yog’och nayza bilan urishi lozim. Bu xatti-harakat esa olijanob turnirlarning degeneratsiyasi bo’lgan. Turenda Karre de Buserol (*Usages singuliers de la Touraine, Tours, 1884*) tomonidan o’rganilgan bu o’yin faqat daryoda o’tkazilgan bo’lib, uni o’ynash uchun tegirmonchilar, qayiqchilar va baliqchilar majbur qilingan. Agar ular o’yin qoidasini buzishsa, jarimaga tortilgan. Bu nizom uzoq vaqtlar Turenning barcha lordliklarida amal qilib kelgan. Bu lordlar tomonidan o’z fuqarolarini o’yin-kulgi bilan masxara qilish edi. O’yin ba’zi joylarda Hosil bayrami kuni, boshqalarida Uchbirlik kuni tashkil qilingan.

Suv o’yinlari, xususan, Italiya va Okeaniya orollarida haligacha ko’p keng tarqalgan. Suv ustidagi qadimgi o’yinlar ham davom etib kelmoqda.

Bolalar ko’pincha kattalar o’yinlarini buzib yoki taqlid qilib o’ynashadi. Masalan, o’g’il bolalarning to’p o’yinlari yigitlar va jangchilar uchun palma o’yinlarining qolgan qismi deb hisoblangan, lekin sakrash, ayiq o’yini (bugun deyarli yo’q bo’lib ketgan), kuchli zarbalar berish kabilarda va boshqalarda kattalarga xos bolalarcha o’yinlarning belgilari yaqqol ko’rinib turadi. Ammo ular XVIII asrda ham kattalar o’yini deb hisoblangan.

Bolalar o’yinlari, asosan, davraga moslangan. Masalan, “Minora” o’yinida dialog va qo’shiq sahnalari mavjud. Bolalar minora ostidan o’tkazib turiladi, oxirgisi o’sha yerda qoladi. Unda kattalarning sevgi qo’shiqlaridan kuylanadi. Shu qo’shiqlar orqali bolalar bir-birini masxara qilishadi.

O’yinchoqlar haqida gap ketganda, bolalar yarmarkadan sotib oladigan va yil bo’yi o’ynaydigan qo’g’irchoqlar e’tiborni tortadi. Ularning aksariyati cherkov qo’ng’iroqlari tovushini ifodalovchi shovqin soladigan qo’ng’iroq o’yinchoqlardir.

Qizlarning qo’g’irchoqlari dastlab go’yo turli xudolarning vakillari bo’lgan. Marokashda qo’g’irchoqlar hali ham Yomg’irni ifodalaydi va qurg’oqchilik paytida ular tantanali ravishda olib ketiladi. Shuning uchun ular ko’chma muqaddas haykalchalar bo’lib hisoblangan. Bular deyarli uch-to’rt asr oldin barcha qizlar uchun umumiy o’yinchoq bo’lib hisoblangan. Bu esa qo’g’irchoqlar kichkina qizlar uchun har doim ham “chaqaloq” bo’lmagan degani emas, chunki ona rolini o’ynash uchun biologik jihatdan xuddi oldindan onalik mashqini qilish lozim sanalgan. Xuddi shuningdek, hassa bilan tasvirlangan ot dunyoning barcha xalqlarida o’g’il bolalarning chavandozlikni egallashdan oldingi mashqi bo’lgan.

Neolit qabrlaridan loydan yasalgan hayvonlar nusxalari topilgan. Ular o’yinchoqlarmi yoki hayvonlarni xudolar deb tasavvur qilishganmi, qanday bo’lmasin, kulollar yasagan hayvonlar haykallari bugungi kunda ko’plab qishloq joylarida o’yinchoq bo’lib qolmoqda.

Kulolchilik hayvonlari orasida hushtak chalayotgan qushlarning qiziq tasviri ham bor. Bunda dastlab hushtak chalayotgan qushlar ma’lum agrar marosimlarda ishlatiladigan narsalar bo’lgan. Ba’zilari ichi bo’sh, suv solib qo’yiladigan idish shaklida yasalgan. Ular tabarruk qushlar kabi juda qadimiy tushunchalar asossida ardoqlangan. Ko’pchiligi bulbulning ovozigacha taqlid qilish uchun tayyorlangan. Bunday qushchalar shaklidagi hushtaklar hozirga qadar saqlanib qolgan va bolalar uchun ishlab chiqarilayapti.

Shimoliy Fransiya bolalari tomonidan ko’tarilgan va Belgiyada hanuzgacha “ziyosat bayroqlari” ko’rinishidagi o’yinda eski ma’noga ega bo’lgan kichik bayroqlar muqaddas bo’lib hisoblanadi. Bir so’z bilan aytganda, o’yinchoqlar nafaqat qiziqarli, balki o’zining foydaliligi uchun kerak bo’lgan mavzudir. Ulardan ko’plab har qanday qadimiy va ibtidoiy odat va

e'tiqodlarni uyg'otadigan ma'lumotlarni topish mumkin. Bolalar o'yinlarining barchasida milliy va qadimiy narsalar borki, shuning uchun ularni unutmasligimiz kerak.

XVII asrga oid qo'g'irchoqlar, pierrotlar, arlekinlar va kolumbinlar, bugungi kunda adabiyotshunoslikda “zoologik roman” deb ataladi, chunki ko'p o'yinlarning qahramonlari hayvonlar bo'lgan. Kipling, Pergaud, Kolett ertaklari va La Fonten masallari juda qiziq bo'lib, ular bolalarning tasavvurlarini orttiradi va, albatta, ularni hayajonga soladi.

Tahlil va natijalar. Adabiyot tarixiga, shuningdek, so'nggi yillarda sezilarli yutuqlarga erishgan bolalar psixologiyasiga ham to'xtalib o'tish joiz. Negaki, tasodifiy o'yinlardan bir nechtasi bolalar doirasiga tushib qolgan. Masalan, karta, tosh va suyaklar bilan bog'liq o'yinlar rimliklar orasida (hali ham ko'p joylarda) davom etib kelmoqda. Ular aslida fol ochish asboblari sifatida o'zlarining asosiy ma'nosini yo'qotgan. Baronlar orasida faqat sehrgarlar suyakchalar bilan o'ynashishgan. Ular haqiqiy folbinlik shartlari asosida birlashadilar. Ba'zan marmar o'yinlari ham folbinlik xususiyatiga ega bo'lgan. Bunda marmarga tanlangan toshlar, yong'oqlar va boshqalarni almashtirishgan, lekin hozirgi davrda bu sehrli o'yinlar juda zaiflashgan hamda yo'qolib borayapti.

Xulosa. Fransua Rabela XVII asrdagi o'yinlarning ijtimoiy hayotdagi ahamiyati va o'rnini juda aniq ochib bergan hamda ularni juda e'tirof etgan folklorshunoslardan. U o'z davrida qo'llanilgan o'yinlar katalogini tuzgan. Ular o'quvchilar uchun tarbiyaviy ahamiyatga egaligini bayon qilgan. Rabela sanab o'tgan o'yinlarning ko'p qismi boshqa viloyatlarga qaraganda Elzasda ko'proq saqlanib qolganligi haqida ma'lumotlar keltirgan.

Galliya tarixchisi Kamil Jullian Mishelning tarixiy asarini tarannum etar ekan, shunday degan edi: “Men undan oldin folklor so'zini talaffuz qilish mumkin bo'lgan tarixchi bo'lganiga ishonmayman. Bizning olimlarimiz bu yo'lga endigina kirisha boshladilar, xalqlar hayotida xurofotlar yoki olomonning gaplari bilan o'ynagan, endigina boshlanayotgan butun bir fan mavjud. U poygada g'alaba qozongan...”.

Shunday qilib, yuqorida nomi tilga olingan ko'plab olimlar bu yo'lni tanlaganlar. Haqiqatan ham, folklor “jamoat foydasini e'tirof etish” musobaqasida g'alaba qozonadi. Agar qadim folklorshunoslar bergan ko'rrsatmalarga ishonilsa, zamonaviy fransuz folkloriga jadal kirib borish va uni anglash oson bo'ladi.

Shahar va qishloqlarda uzluksiz turli o'yinlarni tashkil etish hamon davom etib kelmoqda. Ularda turli xil xalq qahramonlarining fe'l-atvorlari bolalarning fe'l-atvoridan ko'ra ochiqroq holda ko'rsatilgan. Jajji odamlar–bolalar o'z qishlog'iga xos intellektual tembrni o'yinlar vositasida hanuzgacha saqlab qolishgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Van Gennepe, A. (1924). *Le folklore: Croyances et coutumes populaires françaises*. Librairie Stock. (Édition complétée le 3 août 2009 à Chicoutimi, Ville de Saguenay, Québec).
2. Fayzulloyev, O. M. (2019). *O'zbek folkloridagi lingvokulteremalarning inglizcha tarjimada berilishi (Bolalar folklori va ertaklar misolida)* (PhD dissertation, Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori). Toshkent.
3. Van Gennepe, A. (1924). *Le folklore: Croyances et coutumes populaires françaises* (pp. 23). Librairie Stock.
4. Пропп, В. Я. (1976). *Фольклор и действительность: Избранные статьи*. Наука.
5. Adizova, O. (2023). Les contes biographiques et esthétiques. *Центр научных публикаций (buxdu.uz)*, 32(32).

6. Adizova, O. I. (2023). The exceptional in the works of Van Gennep. *International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research*, 12, 122–125.
7. Adizova, O. I. (2023). History and etymology of the fairy tale. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(1, Special Issue), 121–126.
8. Adizova, O. I. (2023). A look at folklore. *Academic Research in Educational Sciences*, 4(TMA Conference), 88–91.
9. Xamidova, M. (2023). Fransuz va o‘zbek maqollarida meteonimlar. *Sentr Nauchnix Publikatsiy (buxdu.uz)*, 32(32).